

Paper 33

भगवद्गीतायाम् आहरपद्धतिः

THULASI SHENOY

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
Email id - chitra.menasi@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

कार्यसन्नद्धः कार्यकुशली अर्जुनः भ्रान्त्या कार्यविमुखः इव सञ्जातः । अर्जुनसहायाः शेषाः सर्वे पाण्डवाः ससैन्या विषण्णा अभवन् । अकस्मात् उत्पन्ने विषमावसरे अर्जुनं व्यापारयितुं भगवान् श्रीकृष्णः गीताम् उपादिशत् । गीता गुरुशिष्ययोः संवाद इव वर्तते । अत्र अर्जुनः शिष्यः, स्वात्मनि उत्पन्नान् सन्देहान् पृच्छति । श्रीकृष्णः तु गुरुः, अर्जुनस्य प्रश्नवाक्यं श्रुत्वा मनोगतमिड्मिगतं विज्ञाय सावधानेन उत्तरं ददाति । संसारस्य विषमतां, जन्ममृत्योः रहस्यम्, आत्मनः स्वरूपं, कर्तव्याकर्तव्यकर्मविचार, भक्तिं, गुणत्रयं श्रद्धां, आचार, आहारे, तपः, त्याग इत्यादि बहुविषयान् बोधयति । कार्यसिद्धेः प्राक् मनोनिर्वहणम् अनिवार्यम् इति अर्जुनस्य मनसः चाञ्चल्यं दूरीकर्तुं मनोनिर्वहणं कथं करणीयम् इति बोधयति । भगवता कथिता सर्वोपनिषत्सारभूता इयं ज्ञाननिधिः, चिकीर्षितम् अर्थं यच्छति, ज्ञापयति च तां समाश्रित्य मोक्षार्थं प्रवर्तमानः मोक्षमेव विन्दति ।

जगद्राणाङ्गणे यस्य स्मरणं जयकारणम् ।
पार्थसारथये तस्मै श्रीकृष्णब्रह्मणे नमः ॥

पीठिका

जीवनम् उन्नेतुं बहवः विचाराः गीतायां वर्तन्ते । केवलं गीतायाम् उक्तविषयं जीवने अनुष्ठानं कुर्मः चेत् समृद्धं जीवनं निर्वोढुं सर्वेऽपि समर्थाः भवन्ति । या प्रसिद्धोक्तिः महाभारतविचारे अस्ति सा "यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्?" इयमुक्तिं भगवद्गीता विषयेऽपि निस्संशयम् अन्वयं कर्तुं शक्यते । अत एव अध्यात्मविचारयुक्ता भगवद्गीता भारतीयानां सर्वश्रेष्ठः महान् धार्मिकग्रन्थ इति प्रसिद्धः । प्रस्थानत्रयेषु (ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, उपनिषद्) द्वितीयं महत्त्वपूर्णग्रन्थ एवेयमस्ति । भगवान् वेदव्यासप्रणीत पञ्चमवेदः" इति अति प्रसिद्ध ग्रन्थस्य महाभारतस्य "भीष्म पर्वणि" भगवद्गीता निरूपितास्ति । गीता सर्वशास्त्रमयी तथा सर्वशास्त्राणां साराभूतेति प्रसिद्धा भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दात् निःसृतेति कारणतः "भगवद्गीतेति" उच्यन्ते । इयम् भगवद्गीता श्रीकृष्णस्य दिव्यवाणी अस्ति । गीतायाः महिमा अपारा सामान्यजना अपि अवगन्तुं सुलभम् अस्ति इति कारणादेव भगवद्गीता अत्यन्त लोकप्रिया तथा जनादरणीया । अस्याः संरचना सरला, सुलभा, सुललितापि । अत एव किञ्चित् प्रयत्नेन पुरुषः सहजतया अर्थमवगन्तुं समर्थो भवति । पौनपुन्येन पठितमपि अन्यान्यविशेषार्थाः दृष्टिगोचराः भवन्ति ।

“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मान्निःसृता॥“

गीतायाः श्रवणं, कीर्तनम्, अध्ययनम्, अध्यापनं, मननं धारणं च अवश्यं कर्तव्यम्। गीताध्ययनं सम्यक् क्रियते चेत् अन्यशास्त्रसङ्ग्रहस्य का आवश्यकता? एषा तु स्वयं भगवतः पद्मनाभस्य मुखकमलादेव आगतास्तीति भगवान् वेदव्यासः स्वयमेव अवोचत् ।

कौरवाः पाण्डवाश्च सपरिवाराः युद्धाकाङ्क्षणः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः। महाभारतयुद्धं कर्तव्यज्ञापनाय, दुष्टनाशाय, शिष्टपरिपालनाय च अभूत् । “समरमुखे विजयशीलाः समग्र भूमण्डलम् अनुभवन्ति मृताश्च स्वर्गं प्राप्नुवन्ति” इति विचिन्त्य सर्वे युद्धाय सन्नद्धाः अभवन् । स्वयुद्धकौशलं प्रदर्शयितुम् अहमहमिकया उत्सहन्ते स्म । सन्निवेशेऽस्मिन् पाण्डवेषु मुख्यः महारथी, गाण्डीवी, अर्जुनः स्वस्य सारथिं श्रीकृष्णमवदत् “उभयोः सेनयोः मध्ये रथं स्थापय, शत्रुपक्षस्य दुर्योधनप्रियकाम्येण समागतान् योद्धुकामान् निरीक्ष्ये” इति । तथा कृते च केशवे, गाण्डीवी अर्जुनः” ये प्रतिपक्षेषु स्थिताः ते सर्वे स्वजनाः तेषु गुरवः, आचार्याः, मातुलाः, भ्रातरः च सर्वे सम्बन्धिन एव । तान् कथं हनिष्यामि? कथं वा रणे पूजार्हं पितामहं भीष्मं, गुरु द्रोणं च प्रहरिष्यामि? स्वजनघातकेन युद्धेन कं वा पुमर्थं साधयिष्यामि? एतैर्विहीनेन राज्येन किं प्रयोजनं प्रतिपादयिष्यामि? भोगेन कथं वा आनन्दम् अनुभवयिष्यामि? किन्तु कुलक्षयकारणात् मया पापकर्ममेव कृतमिति भवति, अतः राज्यसुखलोभात् युद्धे स्वजनान् हन्तुं कथम् अहम् शक्नोमि?” इत्यादि ब्रुवन् रथात् अवतीर्य सशरं धनुः भूमौ निधाय शोकयुक्तः सः तत्रैव उपाविशत् ।

एवं कार्यसन्नद्धः कार्यकुशली अर्जुनः भ्रान्त्या कार्यविमुखः इव सञ्जातः । अर्जुनसहायाः शेषाः सर्वे पाण्डवाः ससैन्या विषण्णा अभवन् । अकस्मात् उत्पन्ने विषमावसरे अर्जुनं व्यापारयितुं भगवान् श्रीकृष्णः गीताम् उपादिशत् । गीता गुरुशिष्ययोः संवाद इव वर्तते । अत्र अर्जुनः शिष्यः, स्वात्मनि उत्पन्नान् सन्देहान् पृच्छति । श्रीकृष्णः तु गुरुः, अर्जुनस्य प्रश्नवाक्यं श्रुत्वा मनोगतमिङ्गितं विज्ञाय सावधानेन उत्तरं ददाति। संसारस्य विषमतां, जन्ममृत्योः रहस्यम्, आत्मनः स्वरूपं, कर्तव्याकर्तव्यकर्मविचारं, भक्तिं, गुणत्रयं, श्रद्धाम्, आचारम्, आहारं, तपः, त्याग इत्यादि बहुविषयान् बोधयति। कार्यसिद्धेः प्राक् मनोनिर्वहणम् अनिवार्यम् इति अर्जुनस्य मनसः चाञ्चल्यं दूरीकर्तुं मनोनिर्वहणं कथं करणीयम् इति बोधयति । भगवता कथिता सर्वोपनिषत्सारभूता इयं ज्ञाननिधिः, चिकीर्षितम् अर्थं यच्छति, ज्ञापयति च । तां समाश्रित्य मोक्षार्थं प्रवर्तमानः मोक्षमेव विन्दति ।

"सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।

पार्थोवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥"

सर्वे उपनिषदोऽपि धेनवः, श्री कृष्णः गोपालकः, अर्जुनः वत्सः, गीतामृतम् इत्युक्ते उपदेशसारः एव क्षीरमस्ति । अत्र न तु केवलम् वत्सः इत्युक्ते अर्जुनः क्षीरं पिबति, अपि तु सर्वे पण्डिताः अपि शेषः क्षीरं पीत्वा तृप्ताः भवन्ति। भगवद्गीता सम्पूर्णं वेदमयी अस्ति। समग्र वेदानां सम्पूर्णसारं गीतोपदेशरूपेण भगवान् श्रीकृष्णः जगति समर्पितवान् ।

भगवता प्रतिपादितेषु बहवः अंशाः मनोनिर्वाहकाः, केचन अंशाः आचारनिर्वाहकाः; केचन अंशाः व्यवहारनिर्वाहकाः च सन्ति । त्रिगुणैः निबद्धेषु व्यवहारेषु सात्त्विक एव गरीयान् शुद्धजीवनस्य निर्वहणे सत्त्वगुणानुवर्तनम् अनिवार्यम् इत्यादीनां प्रकाशाय विवेकविस्ताराय च आहारादीनां प्रभेदं प्रबोधितवान् । आहारः यज्ञः, तपः, दानं, ज्ञानं, कर्म, कर्ता च सात्त्विकराजसतामसभेदेन त्रिविधाः भवन्ति ।

आहारस्य अवश्यकता: "उदरनिमित्तं बहुकृतवेषम्" इयमुक्तिः सुप्रसिद्धा एव । अतः सर्वे प्राणीनां कृते जीवनं निर्वोढुम् आहारम् आवश्यकमेव सर्वे जीवाः शिलायुगे तु कन्दमूलाहारमेव स्वीकृत्य जीवनं यापयन्ति स्म। कालान्तरे व्यवसायं कृत्वा स्वयमेव आहारं उत्पाद्य सेवन्ते स्म।

भगवद्गीतोक्त आहारपद्धतिः

भगवद्गीतायां भारतीयचिन्तनस्य सर्वतत्त्वसङ्ग्रहे, जीवीनां भोजनविषये गम्भीराः विचाराः सन्ति । जगति सत्वयुत आहारस्वीकारादेव सर्वभूतानाम् अस्तित्वं भवति इत्यपि उक्तमस्ति अत्र। आहारविषयकं वचनं भगवद्गीतायाः तृतीया तथा सप्तदश अध्याये च उक्तमस्ति ।

तण्डुलः वृष्ट्या उत्पद्यते। यज्ञद्वारा वर्षम्। कर्मात् यज्ञोपपद्यते।"यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्" इति श्लोकः यज्ञ-अन्नयोः सम्बन्धं स्पष्टीकरोति। अतः भगवद्गीतायाम् आहारविषये प्रतिपादितविषयम् एवमस्ति, यत् "मनुष्याणां भोजनसेवनस्य तथा व्यक्तित्वस्य विषये प्रत्यक्षः सम्बन्धः वर्तत इति" ।

अत्र न केवलं जीवननिर्वहणकौशलं अपि तु आरोग्यसम्बन्धी मार्गदर्शनं च वर्तते । सामरस्य सन्देशः विद्यते, विश्वमङ्गल सुविचाराः वर्तन्ते । गुणविमर्शापि दृश्यन्ते । आहारपद्धतिः कथं? कीदृशाहारं जीवनमुन्नयति इत्यपिसूचितमस्ति । किं बहुना! विश्वमङ्गलार्थम् आवश्यकाः सभ्यताशिक्षणं गीताद्वारा एव सर्वेऽपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति । अतः एव गीतायाः महत्वम् असदृशम् इति प्राज्ञाः निरूपितवन्तः। प्रकृतप्रबन्धः गीतोक्त आहारपद्धतिमुद्दिश्य वर्तते । जीवनं निर्वहणं कर्तुं सर्वेऽपि आहारं स्वीकुर्वन्ति । आहारमनुसृत्य बुद्धिः प्रवर्धते सात्त्विकाहारेण सात्त्विकी बुद्धिः राजसाहारेण राजसी बुद्धिः, तामसाहारेण तामसी बुद्धिश्च प्रवर्धते । अतः आहारस्वीकारावसरे कीदृशाहारं स्वीकर्तव्यम् इति चिन्तनीयम् । इममेव विचारं गीतायाः सप्तदशोऽध्याये गीताचार्यः सम्यक् निरूप्य, जीवनं सार्थक्यं कथमिति उपदिशति । अत्र भोजनलक्षणं विषये श्री कृष्णेन एवमुक्तमस्ति "आहारः अपि सर्वस्य प्राणिजातस्य सत्त्वादिगुणत्रयान्वयेन त्रिविधाः प्रियो भवति" इति । लौकिकेषु न केवलं श्रद्धैव त्रिविधा आहारोऽपि सर्वस्य त्रिविधस्य लोकस्य त्रिविधः सात्त्विकादिरूपः प्रियो भवति। अत्र च क्रमेण रसादिवर्गः सात्त्विकः, कर्त्वादिवर्गो राजसः, यातयामादिवर्गस्तामस इत्युक्तमाहारवर्गत्रयम् । "ये सात्त्विकाः ते देवाः, ये तु राजसाः तामसाश्च ते विपर्यस्तत्वादसुराः अत्र सात्त्विकानां श्रद्धाहारयज्ञतपोदानानां परिग्रहार्थं राजसतामसानां वर्जनार्थं च तेषां प्रत्येकं त्रैविध्यं विधीयते। तत्रापि श्रद्धात्रैविध्यम् आहारत्रैविध्यं च प्रागेवोक्तम्।

सात्त्विकाहाराः

सत्त्वगुणोपेतस्य सत्त्वमया आहाराः प्रियाः भवन्ति । "आयुर्जीवनं, सत्त्वमुत्साहः, बलं, शक्तिः, आरोग्यं, रोगराहित्यं, सुखं, चित्तप्रसादः, प्रीतिरभिरुचिः एतेषां विवर्धनाः वृद्धिकराः ते आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना"। मधुरादिरसयुक्ताः स्निग्धाः, स्थिराः, हृद्याः, आहाराः सात्त्विकाः भवन्ति । एते आयुष्यम्, आरोग्यं बलं, सत्त्वं, सुखं, प्रीतिं च वर्धयन्ति । सत्त्वमय-आहारात् ज्ञानवृद्धिः अपि भवति। सत्त्वमयाः आहाराः क्षेमकराः तथा सात्त्विकस्य पुरुषस्य प्रियाः ।

राजसाहाराः

अतिकटुः अतिआम्लः, अतिलवणादियुक्ताः तीक्ष्णस्वभावाः आहाराः राजसाः भवन्ति । ते सर्वदा दुःखं, शोकं, रोगं च यच्छन्ति । राजसप्रीतिविषयमाहारविशेषं दर्शयति । श्रेयोर्थिभिः च एवं विधा आहाराः परिहरणीयाः ।

तामसाहारा:

दीर्घावधे: प्राक् सञ्जीकृता: (यातयामा:), रसरहिता:, दुर्गन्धयुक्ता:, भुक्तशेषा:, यज्ञेषु अनर्हा: आहारा:
तामसा: भवन्ति। एते सदा मोहम् आपादयन्ति ।

उपसंहार:

"आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति:। स्निग्धा: , स्थिरा:, हृद्या: आहारा:सात्विकप्रिया: |
सात्विकाहारा: प्रीतिविवर्धका:। सात्विका: हि धर्ममाचरन्ति । 'सत्यात् धर्मो भवेत् पुंसाम्' | भगवद्गीता सात्विक
भोजनस्य आदर्शं दर्शयति । अयमेव श्रीमद् भगवद्गीतोक्त: आहारक्रम: । इयमेव आहारपद्धति: लोकक्षेमाय
भवति। सर्वेऽपि श्रीकृष्णस्य गीतानुसारम् आहारपद्धतिं सम्यक् विमृश्य जीवनेऽनुष्ठीयन्ते चेत् सर्वेऽपि रोगवर्जिता:
भवन्ति,सर्वेषामपि आरोग्यवृद्धि: तथा आयुष्यवृद्धि: भवति , प्रत्येक: मनुष्योऽपि सद्गुणवान् , बुद्धिमान् च
भवति। "जीवनं यापयितुं शरीररक्षणार्थमेव अहार:" न तु यथेच्छमाहारं भक्षणार्थमेव जीवनम्। सर्वेऽपि सर्वदा
इमं विचारं विचिन्त्य अनुष्ठीयन्ते चेत् क्षेमतरं भवेत् ।

ग्रन्थक्रणम्

1. श्रीमद् भगवद्गीता भाष्यटीकासंवलिता तथा भगवद्गीतालक्षालङ्कार:, सम्पादक: - डा॥ व्यासनकेरे प्रभञ्जाचार्य:, श्री
व्यसमध्वसंशोशोधनप्रतिष्ठापनम,पाजकम हनुमन्तनगर, बेङ्गलूरु.
- 2.गौतमव्यासः लक्ष्मीकुरु: सवामु सौमनसानन्द, पंरकाशकुरु: शंरौ रामकृष्णशंराम, पंरकळिनय
वरुष:२००८
3. गौतम सारौदधर, लक्ष्मीकुरु: शंरौ वश्वेश्वर तौरुध सवामुजु,पौजुवर मर
- 4.गौतम गुरुः अथवा पंरमाथम यौगव, लक्ष्मीकुरु मथतु पंरकाशकुरु: रंगनरु रामचंदर
दुवकर, धारवड, पंरकळिनय वरुष:1928
5. गौतम सन्देश, लक्ष्मीकुरु मथतु पंरकाशकुरु: अलुरु वंरुकरायरु, गौतम कसुम मंरुगंरु गंरुधमालु,
धारवड. पंरकळिनय वरुष:1935
6. The Gains and Glories of the Geeta: P. Krishnamoorthy, Published by: The Executive Officer,
Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati-2001
- 7.-Gitasupersite-www.gitasupersite.itk.ac.in Translations and Commentories by:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258944>